

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15014928

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Relatório Técnico Conclusivo

Gestão e Controle Comercial de uma Pequena
Corretora de Seguros e Saúde: Um estudo
intervencionista

Emerson Luan dos Anjos Silva (Mestrando)
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari (Orientador)

Como referenciar:

Silva, E. L. A; Oyadomari, J. C. T (2024). Gestão e Controle Comercial de uma Pequena Corretora de Seguros e Saúde: Um estudo intervencionista. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15014928

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Produto Técnico-Tecnológico: Gestão e Controle Comercial de uma Pequena Corretora de Seguros e Saúde: Um estudo intervencionista.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nos problemas práticos e lacunas acadêmicas.

Organização: O projeto foi baseado na experiência prévia do mestrando com a empresa objeto de pesquisa e bem como os pesquisadores do NECOFIN (Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: Através deste trabalho propõe-se descrever as influências ocorridas na aprendizagem organizacional após implementação de um sistema CRM em uma microempresa do mercado de seguros e saúde.

Divulgação da Produção: As aplicações introduzidas na empresa serão divulgadas em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento. Com vistas a atingir os profissionais e acadêmicos interessados no modelo.

Aderência Média: As aplicações sugeridas no aprendizado organizacional após a implementação de um sistema CRM têm média capacidade de aderência em outros contextos organizacionais.

Impacto Potencial Médio: Como sua aplicação é considerável, as técnicas apresentadas neste projeto são de média abrangência no cenário nacional.

Impacto Realizado Médio: Devido a sugestão de aplicação no projeto ter sido feita em uma empresa específica, houve uma abrangência limitada, porém como potencial de realização bem amplo.

Inovação Média: Esta pesquisa apresenta um caráter inovador médio ao trazer mudanças através do aprendizado organizacional em uma pequena corretora de seguros e saúde.

Complexidade Média: O processo de implementação possui complexidade média, devido à complexidade da gestão organizacional no país.

Aplicabilidade Média: Devido a sua capacidade de flexibilização em alguns cenários organizacionais, o modelo tem aplicabilidade média.

Abrangência Potencial Média: Como sua aplicação é bastante ampla, as técnicas apresentadas neste projeto são de alta abrangência no cenário nacional.

Abrangência realizada Média: Devido a criação do modelo atender uma empresa específica, houve uma abrangência limitada, porém como potencial de realização bem amplo.

Replicabilidade Escalável: Esse projeto tem replicabilidade para vários setores organizacionais no país que tenham interesse no processo de implementação de um sistema CRM.

Gestão e Controle Comercial de uma Pequena Corretora de Seguros e Saúde: Um estudo intervencionista

Como referenciar:

Silva, E. L. A.; Oyadomari, J. C. T (2024). Gestão e Controle Comercial de uma Pequena Corretora de Seguros e Saúde: Um estudo intervencionista. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15014928

RESUMO

Este estudo possui o objetivo de descrever as influências ocorridas na aprendizagem organizacional após implementação de um sistema CRM em uma microempresa do mercado de seguros e saúde. Durante o estudo foi utilizado o método indutivo, com natureza de pesquisa aplicada e abordagem qualitativa. Este estudo possui o objetivo de descrever as influências ocorridas na aprendizagem organizacional após implementação de um sistema CRM em uma microempresa do mercado de seguros e saúde. Durante o estudo foi utilizado o método indutivo, com natureza de pesquisa aplicada e abordagem qualitativa e intervencionista. Os resultados demonstraram que a perspectiva êmica e a perspectiva ética são fundamentais na interpretação das influências relacionadas ao processo de aprendizagem organizacional; implementar um sistema CRM provoca modificações nos sistemas de controles empresariais e transforma os processos operacionais, estratégicos e culturais de uma organização; a gestão de conhecimento contribui no desenvolvimento de processos organizacionais; a metodologia intervencionista oportuniza a transferência de experiências e conhecimentos, práticos e teóricos, os quais permitem o desenvolvimento de trabalhos colaborativos entre pesquisadores e práticos; e utilizar um sistema CRM promove mudanças comportamentais e cognitivas, as quais possibilitam aprimoramentos dos recursos organizacionais como habilidades, capacidades e competências, de maneira que ocorra aprendizagem organizacional.

Palavras-chave: Teoria Baseada em Recursos, Gestão de Relacionamento com o Cliente, Aprendizagem Organizacional, Pesquisa Intervencionista, Corretora de Seguros.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15014928

Management and Commercial Control of a Small Insurance and Health Brokerage: An Interventionist Study

How to cite:

Silva, E. L. A; Oyadomari, J. C. T (2024). Gestão e Controle Comercial de uma Pequena Corretora de Seguros e Saúde: Um estudo intervencionista. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15014928

ABSTRACT

This study aims to describe the influences that occurred in organizational learning after the implementation of a CRM system in a microenterprise in the insurance and health market. During the study, the inductive method was used, with an applied research nature and a qualitative approach. This study aims to describe the influences that occurred in organizational learning after the implementation of a CRM system in a microenterprise in the insurance and health market. During the study, the inductive method was used, with an applied research nature and a qualitative approach and interventionist. The results demonstrated that the emic perspective and the etic perspective are fundamental in the interpretation of the influences related to the organizational learning process; implementing a CRM system causes changes in the business control systems and transforms the operational, strategic and cultural processes of an organization; knowledge management contributes to the development of organizational processes; the interventionist methodology provides the opportunity for the transfer of practical and theoretical experiences and knowledge, which allows the development of collaborative work between researchers and practitioners; and using a CRM system promotes behavioral and cognitive changes, which enable improvements in organizational resources such as skills, capabilities and competencies, so that organizational learning occurs.

Keywords: Resource Based Theory, Customer Relationship Management, Organizational Learning, Interventionist Research, Insurance Brokerage.

Introdução

Este relato tecnológico visa responder a seguinte questão de pesquisa: Quais são as influências na aprendizagem organizacional após implementação de um sistema CRM em uma microempresa do mercado de seguros e saúde?

Outro fato significativo deste trabalho é a importância das MPE na economia brasileira, em razão destas possuírem uma participação aproximada de 27% no Produto Interno Bruto (PIB) (CNSEG, 2020a) e apesar das adversidades do ano de 2020, diferentemente das grandes e médias empresas, as quais neste ano tiveram um déficit aproximado de 200 mil empregos, as MPE foram responsáveis por formar 142,7 mil empregos no mesmo período (ASN, 2021a).

Ainda no ano de 2020 foram criados 3,4 milhões de novos negócios no Brasil, registrando um recorde que beira aproximadamente 20 milhões de negócios ativos, demonstrando que o empreendedorismo no Brasil vem se tornando uma escolha dos indivíduos da sociedade (ASN, 2020d, 2021a, 2021b), entretanto, esse crescimento de MPE é explicado durante os períodos de recessão pelo motivo que os indivíduos buscam empreender por necessidade, experiência profissional e conhecimento na área, como ocorrido no ano de 2020 (CNSEG, 2020a; IBGE, 2021).

Além do exposto, a parcela de empresas e pessoas que possuem os serviços e produtos ofertados pelo mercado de seguros e saúde é baixa (SINCOR-SP, 2020b) e o fato do aumento crescente do mercado de seguros na participação do PIB brasileiro, partindo de 2,6% durante o ano de 2003 para 3,8% em 2019, e o faturamento de R\$ 272,6 bilhões em 2019, os quais representaram um aumento nas receitas de 6,9% em relação ao ano anterior, demonstram um potencial inclinação futura no mercado de seguros, conforme 8º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados da SUSEP (2020, p. 3):

“O setor tem hoje uma participação de 3,8% no produto interno bruto (PIB), com potencial para atingir valores da ordem de 6% a 10% - valores observados em países com mercado segurador maduro. Registre-se que o mercado de seguros no Brasil, de acordo com a publicação “World Insurance” (Swiss Re Institute), ocupou a 16ª posição

no ranking mundial em 2018, em termos de emissão de prêmios totais (vida e não vida).”

Esse relato técnico é composto por uma introdução, seguida da seção 2, qual a revisão da literatura sobre Teoria Baseada em Recursos, Gestão de Relacionamento com Cliente e Aprendizagem organizacional. E, logo na seção 3, apresenta as escolhas metodológicas desse estudo. Já na quarta seção está descrita em detalhe a apresentação e análise de resultados. A seção final apresenta as conclusões, considerações finais, limitações deste estudo e sugestões para pesquisas.

Referencial Teórico

a) Teoria baseada em recursos

A Teoria Baseada em Recursos ou Resources Based View (RBV) tornou-se popular a partir da década de 80, como premissa de gestão estratégica (WERNERFELT, 1995). Inicialmente, os estudos da teoria foram direcionados às pesquisas relacionadas às estratégias de utilização dos recursos organizacionais com base as cinco forças competitivas de Porter (WERNERFELT, 1984), bem como importância e influência da gestão dos recursos humanos sobre o ambiente competitivo e desempenho organizacional (BARNEY; WRIGHT, 1998) e o desenvolvimento de estratégias baseadas em recursos e competências organizacionais, os quais podem resultar em vantagens competitivas (COATES; MCDERMOTT, 2002).

A Teoria RBV explica que o uso adequado dos recursos disponíveis à organização pode proporcionar uma vantagem competitiva sustentada (BARNEY; WRIGHT, 1998), entretanto, os recursos intrinsecamente não produzem vantagem competitiva, de forma que para alcançar esse tipo de vantagem, a organização precisa desenvolver habilidades de como utilizar seus recursos e competências específicas de forma eficiente (COATES; MCDERMOTT, 2002).

Recursos organizacionais são ativos tangíveis e intangíveis que existem dentro de cada empresa, os quais consigam ser considerados como força ou fraqueza da empresa (WERNERFELT, 1984), alguns exemplos são máquinas, equipamentos, habilidades, competências, conhecimento, marcas, tecnologias, processos, pessoal, entre outros (COATES; MCDERMOTT, 2002; WERNERFELT, 1984).

Para Wernerfelt (1984), os recursos organizacionais precisam ser desenvolvidos gradualmente, mesmo em situações que a empresa possua experiência com diversos recursos do mercado, evitando se expor de forma exagerada e simultânea em diferentes mercados, visando desenvolver de forma eficaz o recurso em determinado mercado, para após isto posicionar-se em outro mercado. Deste modo, permitindo um aproveitamento adequado dos recursos, de forma que seja utilizado uma quantidade menor recursos em atividades menos significativas e uma maior quantidade em atividades mais significativas (WERNERFELT, 1984).

Esse posicionamento da empresa desenvolve competências específicas dentro da organização, as quais possibilitam uma vantagem competitiva sustentada, em razão do impasse dos concorrentes em duplicar as habilidades organizacionais (BARNEY; WRIGHT, 1998).

Para Coates e Mcdermott (2002, p. 436), competência na perspectiva baseada em recursos é definido como “um pacote de aptidões, habilidades e tecnologias que a empresa tem um desempenho melhor do que seus concorrentes, ou seja, difícil de imitar e fornece uma vantagem no Mercado”. Já dentro do âmbito de recursos humanos, as competências são habilidades dos indivíduos que agregam valor a uma empresa, as quais podem ser adquiridas através de investimento em treinamento e desenvolvimento de procedimentos específicos da organização (BARNEY; WRIGHT, 1998).

A Teoria RBV traz uma perspectiva de que a estratégia baseada em competências e o sucesso organizacional estão vinculados ao modo de como a empresa desenvolve seus recursos e competências, uma vez que estes são fontes de rendas econômicas organizacionais e não possuem homogeneidade entre as empresas, pois cada uma possui suas habilidades e modo de prestar serviços. (COATES; MCDERMOTT, 2002). Isso demonstra que o conhecimento sobre como utilizar os recursos é individual para cada empresa, de forma que o valor que esse recurso produz para uma empresa não teria o mesmo valor para outras (BARNEY; WRIGHT, 1998).

O conhecimento e a aprendizagem organizacional podem ser considerados recursos estratégicos vinculados a capacidade da empresa em criar, desenvolver, aplicar e integralizar procedimentos ou processos que corroboram no aumento do desempenho organizacional (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005; SANTOS; LIMA;

RODRIGUES, 2015). O conhecimento, aprendizagem organizacional e outras habilidades são competências sensíveis ao contexto em que a empresa está inserida, por isso, cria-se uma dificuldade de duplicação do método de utilizar os recursos (COATES; MCDERMOTT, 2002).

Para Coates e Mcdermott (2002) a estratégia baseada em competências proporciona que a empresa realize uma aprendizagem contínua de como tratar seus recursos, de maneira que ela consiga posicionar-se com uma visão direcionada ao futuro do mercado em que está inserida, evitando posicionar-se apenas com uma visão momentânea do mercado.

b) Gestão de relacionamento com o cliente

Durante a década de 1990 surge o termo CRM ou Customer Relationship Management (BENAVENT; VILLARMOIS, 2006). O qual nos últimos anos está sendo adotado estrategicamente pelas empresas como um sistema organizacional que auxilia na gestão contínua do relacionamento entre empresa e clientes (RODRIGUÊS; PEDRON; OLIVEIRA, 2013), que se adotado como um modelo de Business Intelligence (BI) pode se tornar um recurso organizacional que proporciona o aumento no desempenho empresarial (ALAWIYAH; HUMAIROH, 2017).

Segundo Alawiyah e Humairoh (2017, p. 133) “CRM também é uma coleção de informações, processos, tecnologia e pessoas estratégicas para gerenciar relacionamentos com clientes com sua empresa, incluindo marketing, vendas, serviço e suporte - em todo o ciclo de vida do cliente”. Já para Kolis e Jirinova (2013) o CRM é uma conciliação ativa e multidisciplinar envolvendo os recursos como pessoas, processos e tecnologia de uma organização.

O sistema CRM consolida dados dos clientes que podem ser coletados por diversas ferramentas, como website, webmail, WhatsApp, landing pages, contato telefônico e presencial, parcerias, entre outros. Os dados dos clientes junto com fontes de comunicação, se bem compreendidos fornecem a empresa informações que auxiliam na tomada de decisões, como análise e acompanhamento de vendas e tendências (RODRIGUÊS; PEDRON; OLIVEIRA, 2013). Deste modo, o uso desta ferramenta

proporciona a antecipação e acompanhamento das necessidades dos clientes pelos gestores organizacionais e possibilita também o diálogo com o cliente em diversas fontes de comunicação diferentes (XAVIER; DORNELAS, 2006), gerando assim, uma melhoria no relacionamento entre empresa e cliente.

Além da melhoria no relacionamento com o cliente, podemos compreender o CRM como uma estratégia que procura direcionar o esforço de marketing (BENAVENT; VILLARMOIS, 2006), o qual, se aderido como um sistema, possibilita também um melhor desenvolvimento do negócio, em razão dos controles sistêmicos e direcionamento efetivo de ações e tarefas (XAVIER; DORNELAS, 2006). Sendo assim, a adoção deste sistema não implica unicamente na utilização de uma ferramenta, mas também em uma mudança estratégica da empresa (RODRIGUÊS; PEDRON; OLIVEIRA, 2013) uma vez que segundo Filip et al. (2015, p. 228) “a fidelização e retenção de clientes estão no centro de qualquer estratégia de CRM”.

Para Xavier e Dornelas (2006, p. 15) “O CRM é a combinação da filosofia do marketing de relacionamento, que mostra a importância de atrair e reter clientes, cultivando um relacionamento estável e duradouro, com a infraestrutura da tecnologia da informação, que provê recursos integrados de informática e telecomunicações, provocando impacto na gestão da empresa quanto aos comportamentos de recursos humanos e processos.” Desta forma, o CRM evoluiu de um meio unicamente voltado à coleta de dados dos clientes para um sistema unificado e inclinado ao processo de relacionamento com o cliente, analisando e utilizando bases de dados que possibilitam execuções de práticas organizacionais e viabilizam a maximização do valor da vida de cada cliente individual (ALAWIYAH; HUMAIROH, 2017), criando assim, um sistema de informação e de tecnologia que objetiva consolidar dados valiosos dos clientes, os quais sustentam o amadurecimento dos processos de marketing (FILIP et al., 2015) e realizar adaptações internas nos processos da organização, aprimorando desta forma os modos de relacionamento com o cliente, tornando-os mais eficiente (XAVIER; DORNELAS, 2006).

Um estudo realizado por Filip et al. (2015) demonstra que uma parte relevante dos bancos inseridos no mercado romeno implementou sistemas de CRM de forma integrada, com o intuito de agilizar os processos organizacionais, principalmente os

processos relacionados aos departamentos de marketing, vendas e atendimento ao cliente, pois a adoção do CRM, pode gerar um impacto na taxa de retenção de clientes e volume de vendas cruzadas, possibilitando constituir uma carteira de clientes mais lucrativa, e também possibilita uma percepção das necessidades atuais e futuras do segmento.

No estudo de Benavent e Villarmois (2006) o CRM é considerado como instrumento de controle, uma vez que intensificam e redefinem o nível de controle organizacional, pois possibilita o monitoramento e articulação do comportamento qualitativo dos membros da organização a fim de conduzi-los do modo desejado pela organização, a partir da criação de tabelas, relatórios e conciliando ações, aumentando desta forma o controle sobre resultados e comportamentos.

Já os resultados dos estudos de Rodriguês, Pedron e Oliveira (2013) constataam que o Knowledge Management (KM) ou Gestão de Conhecimento em inglês pode ser um recurso organizacional fundamental durante projeto de implementação de CRM, uma vez que a atividade de compartilhamento de conhecimento utilizando ferramentas como páginas na intranet, repositório de dados, redes e pastas e compartilhadas potencializa melhores resultados na implementação de projetos CRM, em razão das diminuições de erros durante o uso do CRM, mesmo em situações em que a organização não possua uma devida política de gestão de conhecimento.

c) Aprendizagem e conhecimento organizacional

Para Coates e Mcdermott (2002, p. 437) “Aprendizagem e conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento e utilização dos recursos e capacidades em teoria RBV”. Mudanças na gestão estratégica das empresas estão ocorrendo consideravelmente em razão da aprendizagem organizacional, uma vez que as contribuições baseadas nas teorias RBV e KM sugerem que as habilidades e capacidades organizacionais proporcionam uma vantagem competitiva, tornando assim, a aprendizagem uma face fundamental da estratégia (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005).

Aprendizagem organizacional é definida em diversas formas na literatura, mas em grandes partes delas entendem-se que a aprendizagem pode ser uma mudança cognitiva, comportamental, ou ambas, dentro de uma organização (SANTOS; LIMA;

RODRIGUES, 2015). Para López, Peón e Ordás (2005, p. 228) “aprendizagem organizacional pode ser definida como um processo dinâmico de criação, aquisição e integração de conhecimentos visando o desenvolvimento de recursos e capacidades que contribuem para um melhor desempenho organizacional”. Pois permite um aumento na satisfação dos colaboradores e clientes da empresa, ocasionando também um melhor desempenho econômico-financeiro das empresas. (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005).

Argyris e Schön (1996) propõem um modelo de aprendizagem dividido em duas categorias, sendo uma aprendizagem de circuito simples e outra aprendizagem de circuito duplo.

A aprendizagem de circuito simples pode ser tipificada como instrumental, pois busca encontrar métodos viáveis que possibilitem alcançar os objetivos empresariais, modificando a operação organizacional a partir da manutenção do conhecimento, identificações de erros ou lacunas nos processos e soluções de adversidades empresariais, mantendo sem mutações nos conjuntos de valores e normas das empresas (ARGYRIS; SCHÖN, 1996).

Já a aprendizagem de circuito duplo, diferentemente da aprendizagem de circuito simples, modifica também os conjuntos de valores e normas da empresa, bem como a cultura organizacional, as teorias em uso, suas estratégias, premissas, perspectivas, entre outros, de forma que suas modificações sejam profundas o suficiente para possibilitar alterações íntimas no núcleo empresarial (ARGYRIS; SCHÖN, 1996).

Para que uma empresa consiga desenvolver aprendizagem de circuito simples ou duplo ela precisa viabilizar uma estrutura organizacional empenhada na estratégia de criação de conhecimento, pois este fortalece a capacidade da organização em captar, gerar, concentrar, explorar e transformar o conhecimento empresarial (OYADOMARI et al., 2013), utilizando ferramentas de compartilhamento de conhecimento, as quais auxiliam durante as modificações dos processos e características culturais da organização. (RODRIGUÊS; PEDRON; OLIVEIRA, 2013).

A implementação de um sistema CRM gera uma modificação no sistema de controle organizacional (BENAVENT; VILLARMOIS, 2006) e o uso de SCG possui efeitos relevantes no processo de desenvolvimento de conhecimento dentro das

organizações (OYADOMARI et al., 2013), pois de acordo com Rodriguês, Pedron e Oliveira (2013, p. 610) “os mecanismos de KM podem ser um facilitador para a condução de projetos de CRM”, entretanto, durante a implementação do sistema de controle deve-se atentar nas modificações do processo de aprendizagem e controle, com o intuito de garantir uma correta adequação dos processos (BENAVENT; VILLARMOIS, 2006).

METODOLOGIA

a) Escolha do método

Neste estudo foi utilizado o método indutivo, pois a partir dos processos realizados durante a pesquisa, foi possível chegar às conclusões que permitiram compreender quais foram as influências ocorridas após implementar um sistema CRM em uma microempresa do mercado de seguros e saúde (RICHARDSON, 2012).

Quadro 1: Fases da Intervenção e Objetivos Metodológicos

Fase da Intervenção	Objetivo Específico	Objetivo metodológico
Primeira Fase	- Diagnosticar a situação da microempresa antes do uso de sistema CRM.	Fases exploratórias: Estudos exploratórios proporcionam familiaridade com o objeto de pesquisa, em razão da oportunidade de investigação empírica no ambiente de pesquisa, tomando-os mais aparente descobertas e aperfeiçoando de ideias (GIL, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2002).
Segunda Fase	- Implementar na microempresa do mercado de seguros e saúde o uso de sistema CRM.	Fase explicativa: Estudos explicativos identificam, analisam e buscam compreender quais são os fatores que justificam os efeitos em determinados fenômenos (GIL, 2002; RICHARDSON, 2012).
Terceira Fase	- Interpretar as influências ocorridas na aprendizagem organizacional após implementação de sistema CRM.	Fase descritiva: Estudos descritivos estudam e classificam as características dos fenômenos que ocorrem dentro de uma organização estudada (CERVO; BERVIAN, 1983; GIL, 2002).
Quarta Fase	- Descrever os resultados obtidos após a implementação e utilização do sistema CRM.	

Quanto aos procedimentos, esse estudo classificou-se como abordagem intervencionista, devido a Pesquisa Intervencionista (PI) possuir vantagens e oportunidade em observar, coletar dados e participar de um conjunto de situações em campo, proporcionando ao pesquisador uma pesquisa “fundamentada na ação” e não unicamente na “fundamentada em dados”, observando e analisando os processos, resultados e descobertas, as quais possibilitam uma contribuição prática-teórica (JÖNSSON; LUKKA, 2007).

b) Coleta de dados

O estudo delimitou-se a uma Microempresa que participa do Setor de Serviços da Economia Brasileira, mais especificamente no Mercado de Seguros e Mercado de Saúde, perante o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) nº 66.22-3-00 e descrição “Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde”.

O pesquisador, com o intuito de obter um objeto de pesquisa intervencionista, contactou a empresa estudada, a qual será utilizado o nome fictício M e solicitou a sócia administradora, que faz parte do seu grupo familiar, uma oportunidade para apresentar os possíveis benefícios que poderiam ocorrer na organização, caso a empresa decidisse participar desta pesquisa intervencionista. Após apresentação desses benefícios por parte do pesquisador, a sócia administradora da empresa M aceitou em participar do projeto.

O desenvolvimento do projeto na M, pertencente ao grupo familiar do pesquisador, permitiu, naturalmente, uma relação de confiança com os práticos para o desenvolvimento da pesquisa. Desta forma, sendo favorecido com uma perspectiva êmica assertiva ao longo da execução do projeto, de modo que contribuísse na comunicação com membros da organização. Para evitar ruídos na comunicabilidade entre pesquisador e membros da organização, foi adotado o uso da comunicação de forma coloquial, evitando o emprego de vocabulário significativamente técnicos, de maneira que o vocabulário técnico fosse usado apenas em situações ou assuntos específicos.

Como técnica para coleta e tratamento de dados foi utilizado o método de Observação Direta Intensiva, o qual abrange a utilização da técnica de observação e técnica de entrevista (MARCONI; LAKATOS, 2003).

A técnica de entrevista foi utilizada para coletar dados em razão de ser um procedimento aplicado a investigação social que auxilia na realização de diagnóstico e possui o objetivo principal de empenhar-se na obtenção de determinadas informações do entrevistado (MARCONI; LAKATOS, 2003).

Neste estudo foi empregado o uso da entrevista semiestruturada. A técnica de entrevista semiestruturada foi utilizada ao longo da primeira e terceira fase desse projeto,

uma vez que nessa técnica são realizadas inicialmente perguntas pré-determinadas e posteriormente perguntas abertas que produzem vantagem em proporcionar uma conversação guiada, de modo que o entrevistador tenha liberdade de conduzi-la para explorar aspectos que julgue relevantes e de forma mais detalhada dentro do estudo, oportunizando assim, uma análise qualitativa considerável, contendo informações de como e por que certas situações acontecem e com qual frequência (COOPER; SCHINDLER, 2016; RICHARDSON, 2012).

A técnica de observação participante foi utilizada durante a segunda fase do projeto, dado que neste tipo de técnica o observador não é apenas um espectador do ambiente em estudo, ele se posiciona em nível equivalente aos dos outros membros que compõem o ambiente estudado, participando da rotina de trabalho do grupo, estudando seus interesses e compreendendo os hábitos, atitudes e características dos membros e do ambiente estudado (RICHARDSON, 2012). A técnica de observação para Marconi e Lakatos (2003, p. 191) “É um elemento básico de investigação científica, utilizado na pesquisa de campo”. Um ponto relevante na utilização da observação é a oportunidade de acessar uma informação no exato momento em que ocorre, de modo que o observador consiga analisá-la sem que haja perda de elementos ou acontecimentos significativos (RICHARDSON, 2012).

No Quadro 3 abaixo é possível observar as fases da pesquisa e suas respectivas técnicas de análise e tratamento dos dados.

Quadro 2: Fases da Intervenção e Técnicas de Análise e Tratamento dos dados

Fase da Intervenção	Objetivo Específico	Técnica de Análise e Tratamento dos dados
Primeira Fase	- Diagnosticar a situação da microempresa antes do uso de sistema CRM.	Entrevista semiestruturada: Este tipo de entrevista proporciona uma conversação guiada, possibilitando ao entrevistador meios de conduzir e explorar aspectos que julgue relevante (RICHARDSON, 2012)
Segunda Fase	- Implementar na microempresa do mercado de seguros e saúde o uso de sistema CRM.	Observação Participante. O observador deixa de ser apenas um espectador e se posiciona no ambiente estudo, participando das atividades de modo equivalente aos outros membros da pesquisa (RICHARDSON, 2012)
Terceira Fase	- Interpretar as influências ocorridas na aprendizagem organizacional após implementação de sistema CRM.	Entrevista semiestruturada: Este tipo de entrevista proporciona uma conversação guiada, possibilitando ao entrevistador meios de conduzir e explorar aspectos que julgue relevante (RICHARDSON, 2012)
Quarta Fase	- Descrever os resultados obtidos após a implementação e utilização do sistema CRM.	

Fonte: Elaborado pelo Autor.

RESULTADOS

PRIMEIRA FASE – DIAGNÓSTICO DA MICROEMPRESA ANTES DO USO DE SISTEMA CRM.

Em primeiro momento foram realizadas entrevistas com o intuito de entender as práticas operacionais da organização, seus processos comerciais e a gestão de conhecimento organizacional. De modo que o pesquisador conseguisse compreender a dinâmica organizacional da empresa M, e qual modelo de sistema CRM seria mais compatível com a realidade da empresa.

As entrevistas do marco zero demonstraram que a organização estava operando com a utilização de planilhas em Excel, tanto para execução e controle das áreas comerciais e financeira.

A planilha operacional da organização controla informações como a quantidade do volume de vendas mensal, com base faturamento, contratos fechados e vendas vendidas, demonstrando também o volume de vendas individuais por colaborador.

Quando questionado sobre o controle comercial, foi constatado que a organização possuía um sistema controle de clientes em Excel que trazia informações históricas dos clientes como informações pessoais, dados familiares, produtos e

serviços corrente, produtos e serviços anteriormente comercializados, origem do cliente, interesse, entre outros, de modo que cada cliente e seus dependentes e era alocado em uma linha da planilha e as informações eram distribuídas em colunas, contudo, para evitar enormes quantidades de informações nas células, rotineiramente as colaboradoras resumiam as informações.

Diariamente cada colaboradora realiza sessenta ligações, aproximadamente, entretanto nem todas são efetivas, após não conseguirem contato via ligação é enviado uma mensagem no WhatsApp ou, às vezes, e-mail, porém, os e-mails são enviados de forma manual e individual, de maneira não rotineira, desta forma, não havendo um conhecimento sobre a quantidade de e-mails enviados diariamente. Segundo uma das colaboradas, “normalmente é enviado um e-mail a cada 3 meses ao cliente passando informações para contatar a corretora caso seja necessário”.

Todavia, normalmente as colaboradoras conseguem conversar diariamente com aproximadamente trintas pessoas, podendo ser elas continuação de contatos referentes a dias anteriores ou retornos agendados para aquele dia.

Quando perguntando sobre quais dificuldades a organização possuía em relação ao relacionamento com os clientes, foi informado que a maioria dos clientes já conhecem a empresa e esperam ou sabem que serão contatados futuramente pela empresa, entretanto, foram apontadas três dificuldades na aproximação com alguns clientes. Sendo:

A primeira é que alguns clientes informavam que não possuíam tempo para serem contatados pela empresa; a segunda que os clientes possuem medo de passar seus dados pessoais, principalmente quando é relacionado a valores financeiros; e por fim, a terceira, é que a empresa perde alguns clientes para a concorrência pela falta de proximidade ou afinidade com seu corretor e grandes períodos sem ser contatado.

No decurso da entrevista com a sócia administradora foi indagado qual era o perfil de cliente da organização (persona), ela informou que a maioria das vendas ocorrem para clientes que representam grupos familiares, com pessoas entre 30 e 55 anos, de classe média-alta, que possuem saúde financeira, graduação e carreira, normalmente são funcionários públicos, pessoa jurídica ou possuem vínculo a sindicatos.

No início da primeira fase deste projeto, durante uma entrevista em grupo com os membros da organização para apresentar o escopo da segunda fase da pesquisa, foram apresentadas propostas para pesquisar no mercado um sistema CRM adequado às necessidades da organização e implementar seu uso, contudo, a sócia colaboradora informou que no primeiro semestre do ano de 2020 a organização havia contratado um serviço para o desenvolvimento do site institucional pela empresa AgênciaLink, o qual ela e a sócia administradora haviam sido informadas que o contrato do Software (site) também abrangia outras funções, as quais elas não possuíam conhecimento, mas, aparentemente, eram parecidas com as funções informadas pelo pesquisador sobre o modelo de sistema CRM.

Desta forma, o pesquisador solicitou acesso ao contrato com a AgênciaLink e ao Software, de modo que após análises foi obtido o primeiro achado desta pesquisa. A organização já possuía um sistema CRM e outras ferramentas organizacionais.

O contrato entre a empresa pesquisada e a AgênciaLink abrange algumas ferramentas organizacionais, as quais não estavam sendo utilizadas, porém, após estudo pelo pesquisador e entendimento de suas funcionalidades, algumas foram selecionadas para serem implementadas junto com a implementação do uso do sistema CRM.

SEGUNDA FASE – IMPLEMENTAÇÃO NA MICROEMPRESA DO MERCADO DE SEGUROS E SAÚDE O USO DE SISTEMA CRM.

Com base nas informações coletadas a partir das entrevistas efetuadas na primeira fase desta pesquisa foi compreendido pela organização e pesquisador que as ferramentas B2COR (CRM), SIMP, APPCOR, PANFLECOR e FEM poderiam contribuir para um aperfeiçoamento na Gestão de Relacionamento com Cliente da organização.

Contudo, visando desenvolver a implementação das ferramentas de maneira que ocorra um aproveitamento adequado nos novos recursos organizacionais (WERNERFELT, 1984), foi estabelecido entre a Sócia administradora e pesquisador que as ferramentas fossem implementadas de forma gradual, de modo que o B2COR, SIMP e FEM fossem implementados durante a segunda fase da pesquisa, conforme Quadro

4 abaixo, e as outras ferramentas seriam implementadas posteriormente.

Quadro 3: Cronograma de Implementação das Ferramentas

Segunda Fase - Implementar na microempresa do mercado de seguros e saúde o uso de sistema CRM.		Participantes			
		Sócias, Colaboradora e Pesquisador			
Ferramenta	Funcionalidades	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1. B2COR	Sistema CRM Online que organiza tarefas, projetos e compromissos, bem como informações e histórico de clientes, auxiliando na organização, distribuição, gerenciamento e acompanhamento das indicações (leads) e sua evolução.	1.1. Treinar as colaboradoras no uso da ferramenta 1.2. Checar as parametrizações e configurações do sistema 1.3. Elaborar manuais e checklist com alguns processos operacionais		1.4. Organizar a base de clientes que estão no Excel 1.5. Subir a base de clientes do Excel ao B2COR 1.6. Organizar e distribuir os leads da empresa	
2. SIMP	Simulador integrado ao B2COR que possibilita a comparação das categorias, rede credenciadas e preços dos planos de saúde pessoa física, empresarial ou por adesão, com bem como o envio de orçamentos para os clientes.			2.1. Treinar os colaboradores no uso da ferramenta 2.2. Checar as parametrizações e configurações do sistema 2.2. Elaborar manuais e checklist com alguns processos operacionais	
3. FEM	Sistema para envios de e-mail em lote a partir de uma lista personalizada ou leads selecionados no B2COR, que dispõe de uma base com templates relacionados a datas comemorativas, mercado de seguros e saúde.			3.1. Treinar os colaboradores no uso da ferramenta 3.2. Configurar o sistema para distribuir automaticamente os créditos mensais 3.3. Criar listas consolidada de todos os clientes, por segmento, por profissão, entre outras. 3.3. Elaborar manuais e checklist com alguns processos operacionais	

Fonte: Elaborado pelo Autor.

TERCEIRA FASE – INTERPRETAÇÃO DAS INFLUÊNCIAS OCORRIDAS NA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL APÓS IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA CRM.

Posteriormente a implementação do sistema CRM, foram realizadas novas entrevistas com os membros da organização. Os achados dessas novas entrevistas, em companhia aos achados das entrevistas ocorridas durante a primeira fase da pesquisa e observações percebidas ao longo da segunda fase, demonstram que houve mudanças comportamentais e cognitivas, assim como no uso dos recursos, sistemas de controles gerenciais e desenvolvimento de competências (COATES; MCDERMOTT, 2002; OYADOMARI et al., 2013; SANTOS; LIMA; RODRIGUES, 2015).

Essas mudanças são explicadas por fatores identificados durante a execução do projeto, como a criação de novas práticas organizacionais relacionadas aos processos comerciais e operacionais, vinculadas às dinâmicas de relacionamento com o cliente, assim como a partir do aumento das habilidades, capacidades e uso das ferramentas gerenciais pelos colaboradores da empresa, além da gestão de conhecimento ocorrida no tocante aos conteúdos e manuais produzidos das ferramentas, decorrendo dessa forma, aprendizagem organizacional (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005; SANTOS; LIMA; RODRIGUES, 2015).

O conjunto de ferramentas implementadas oferecem um gerenciamento mais adequado nos processos organizacionais se contraposto a períodos antecedentes da intervenção, por exemplo o processo operacional, em razão de anteriormente não haver um processo direcionado a envios de e-mails de forma categorizadas aos clientes. Posto isto, a utilização da FEM tem como finalidade proporcionar uma melhoria na proximidade e relacionamento entre a empresa e o cliente (XAVIER; DORNELAS, 2006).

Já em relação aos processos comerciais, se comparado com o período antes da intervenção, é evidente a mudança principalmente em virtude do funil de vendas, pois conforme apresentado anteriormente, esse tipo de ferramenta não era utilizada, impossibilitando assim, um apropriado conhecimento e controle na quantidade de clientes por cada fase do processo comercial (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005; OYADOMARI et al., 2013).

Um achado destacado pela sócia administradora foi a respeito da declaração das colaboradoras encarregadas em realizar as atividades direcionadas à área comercial, sobre a percepção de aumentos ocorridos na capacidade em contatar mais clientes diariamente, após implementação das ferramentas gerenciais, sendo esses contatos praticados tanto por meio de ligação quanto por envio de e-mails (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005).

QUARTA FASE – DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CRM.

Visto que nas entrevistas ocorridas durante a primeira fase da pesquisa, quando indagado quais ferramentas a empresa possuía e quais seriam suas funções, foi esclarecido pela sócia administradora sobre haver outras ferramentas no seu pacote de serviços contratados, porém, não havia conhecimento de suas funções pelo fato da empresa ter contratado os serviços visando apenas o desenvolvimento e utilização do site institucional. Essa situação vai de acordo com Barney e Wright (1998), pois o conhecimento de como utilizar os recursos organizacionais é característico de cada empresa.

Entretanto, a circunstância da organização não possuir conhecimento sobre quais variedades de ferramentas possuíam, nem suas respectivas funcionalidades, antes da intervenção, de maneira que após intervenção pelo pesquisador na realidade organizacional, a empresa M demonstrasse entendimento das ferramentas e suas funcionalidades, confirmando desse modo, uma ocorrência de geração de conhecimento organizacional (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005).

Também houveram contribuições no processo aprendizagem organizacional, em razão da organização iniciar a utilização dessas ferramentas gerenciais após a intervenção, demonstrando ocorrência de mudança comportamental (SANTOS; LIMA; RODRIGUES, 2015), além do desenvolvimento de novas competências em razão da integração de novos procedimentos e processos organizacionais, os quais decorrem da utilização de outras ferramentas, como o funil de vendas e utilização de e-mail marketing, os quais, segundo a organização, contribuíram em um aumento no desempenho operacional, pelo fato de conseguir contatar mais clientes com esses sistemas (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005; OYADOMARI, 2008).

A implementação do sistema CRM na organização provocou modificações nos sistemas de controles, uma vez que transferiu sua operação de planilhas em Excel para um sistema integrado, transformando as metodologias operacionais da organização, levando em conta oportunidades identificadas durante a intervenção, reformulando suas normas e seus procedimentos comerciais e gerenciais. (ARGYRIS; SCHÖN, 1996; OYADOMARI et al., 2013).

Diante o exposto, compreende-se que ocorreu aprendizagem de circuito duplo na organização intervertida, visto que, além das modificações expostas anteriormente, também houve modificações profundas nas estratégias e cultura organizacional, principalmente as vinculadas à gestão de conhecimento e à gestão de relacionamento com o cliente (ARGYRIS; SCHÖN, 1996).

REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS OBSERVADOS DURANTE A PESQUISA

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de compreender as influências na aprendizagem organizacional após implementação de um sistema CRM em uma microempresa do mercado de seguros e saúde.

Para o cumprimento do objetivo, a execução deste projeto foi segmentada em quatro fases, sendo elas: Diagnosticar a situação da microempresa antes do uso de sistema CRM, implementar na microempresa do mercado de seguros e saúde o uso de sistema CRM, interpretar as influências ocorridas na aprendizagem organizacional após implementação de sistema CRM e descrever os resultados obtidos após a implementação e utilização do sistema CRM.

Os resultados demonstraram que (1) a perspectiva êmica e a perspectiva ética foram fundamentais para desenvolvimento do projeto, principalmente para interpretar as influências relacionadas ao processo de aprendizagem organizacional baseada na combinação dos recursos organizacionais internos e externos, que, neste caso, foram as combinações de habilidades, competências e capacidades das colaboradoras da organização, em conjunto com a implementação do sistema CRM e perspectiva ética do pesquisador. (2) Implementar um sistema CRM provoca modificações acentuadas nos sistemas de controles empresariais, transformando os processos operacionais, estratégias e cultura organizacional, de maneira que possibilite o aumento no desempenho operacional. (3) A Gestão de conhecimento contribui no planejamento, estruturação e adequação dos processos organizacionais durante a implementação de um sistema CRM, principalmente se houver desenvolvimento de treinamentos e materiais de consulta. (4) Utilizar a metodologia intervencionista oportunizou a transferência de experiências e conhecimentos, práticos e teóricos, os quais permitiram o desenvolvimento de trabalhos colaborativos entre o pesquisador e membros da organização, viabilizando assim a ocorrência da intervenção. (5) Utilizar um sistema CRM promove mudanças comportamentais e cognitivas que possibilitam o aprimoramento dos recursos organizacionais como habilidades, capacidades e competências, de maneira que ocorra aprendizagem organizacional

CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS

Com o exposto anteriormente, compreendesse que o objetivo da pesquisa foi alcançado, dessa forma, conseguindo atender a seguinte questão de pesquisa: Quais são as influências na aprendizagem organizacional após implementação de um sistema CRM em uma microempresa do mercado de seguros e saúde.

Contudo, além da utilização do CRM, SIMP e FEM, os quais foram implementados neste projeto, foi sugerido à organização intervertida que posteriormente seja implementado tanto o uso das ferramentas APPCOR e PANFLECOR, uma vez que essas podem aperfeiçoar a Gestão de Relacionamento com Cliente, quanto o uso do CONTROLCOR, o qual proporciona um planejamento financeiro através da comparação entre orçado e realizado dos custos e despesas, bem como o acompanhamento nas evoluções das propostas e comissões a receber e a pagar.

Entretanto, apesar do exposto anteriormente, a pesquisa possui algumas limitações, como (1) o curto período de intervenção, o qual ocorreu somente em seis meses de pesquisa. (2) As características da organização intervertida, em razão desta ser uma microempresa, com apenas três colaboradores, que participa exclusivamente no mercado de seguros e mercado de saúde da economia brasileira. (3) O fato da empresa M, sócia administradora, sócia colaboradora e pesquisador pertencerem ao mesmo grupo familiar, o que corrobora na motivação para o desenvolvimento do projeto e favorece naturalmente uma relação de confiança entre os envolvidos na PI. Desta forma, a pesquisa não habilita a generalização dos resultados encontrados.

Diante o exposto, essa pesquisa traz contribuições para a literatura (1) demonstrando que Pesquisas Intervencionistas em empresas ligadas a grupos familiares de pesquisadores podem proporcionar resultados empíricos positivos, (2) confirmando sobre a ocorrência de Aprendizagem Organizacional durante o processo de implementação de sistema CRM e (3) ratificando e validando estudos anteriores sobre a importância da Gestão de Conhecimento para implementar um sistema CRM.

Por fim, é sugerido que pesquisas futuras reproduza esse projeto em (1) empresas com tamanhos diferentes da empresa pesquisada, ou (2) em empresas que sejam integrantes de mercados diferentes, ou (3) em empresas que o pesquisador não faça

parte do grupo familiar, de modo que essas futuras pesquisas possibilitem a verificação e comparação dos resultados com este projeto. Também é sugerido que (4) pesquisas futuras verifiquem se a implementação de sistema CRM em PME brasileiras gera aumento ou não no desempenho operacional, desempenho financeiro ou desempenho de marketing.

Em suma, esperasse que este projeto provoque impactos positivos e contribuições relevantes na organização intervertida, na comunidade acadêmica e na comunidade dos práticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARGYRIS, C. SCHÖN, D.A. **Organizational Learning II**. Theory, Method, and Practice. Addison-Wesley, 1996.

ALAWIYAH, I.; HUMAIROH, P. N. THE IMPACT OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ON COMPANY PERFORMANCE IN THREE SEGMENTS. **Jurnal Ekonomi Bisnis**, v. 22, n. 2, p. 132–144, 2017.

ASN. **Pequenos negócios apresentam sinais de lenta reação**. 2020d. Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-apresentam-sinais-de-lenta-reacao-diz-pesquisa-do-sebrae,4b86a1cfeea43710VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 4 abr. 2021.

ASN. **Um ano de pandemia , um ano de aprendizados**. 2021a. Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/um-ano-de-pandemia-um-ano-de-aprendizados,6cd2bb858fdf7710VgnVCM100000d701210aRCRD#:~:text=Cerca de 260 mil vidas,de compra do brasileiro....> Acesso em: 3 abr. 2021.

ASN. **Acirramento da pandemia atinge faturamento e emprego nos pequenos negócios**. 2021b. Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/acirramento-da-pandemia-atinge-faturamento-e-emprego-nos-pequenos-negocios,bedff03d9da38710VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 3 abr. 2021.

BARNEY, J. B.; WRIGHT, P. M. ON BECOMING A STRATEGIC PARTNER : THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE. **Human Resource Management**, v. 37, n. 1, p. 31–46, 1998.

BENAVENT, C.; VILLARMOIS, O. Crm, apprentissage et controle organisationnel. **Journal of Information Systems and Technology Management**, v. 3, n. 2, p. 193–210, 2006.

CNSEG. Comissão de Inteligência de Mercado: CAMINHOS PARA AMPLIAÇÃO DA PENETRAÇÃO DE SEGUROS NO SEGMENTO MPE. p. 1–27, 2020. a.

COATES, T. T.; MCDERMOTT, C. M. An exploratory analysis of new competencies : a resource based view perspective. **Journal of Operations Management**, v. 20, p. 435–450, 2002.

COOPER, D.; SCHINDLER, P. **Métodos de Pesquisa em Administração [recurso eletrônico]**. 12. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2016.

FILIP, A.; VRANCEANU, D. M.; GEORGESCU, B.; MARINESCU, D. E. Driving Value for Banking Companies By Adopting Crm Systems and Customer Retention Strategies. **Basiq 2015 International Conference: New Trends in Sustainable Business and Consumption**, p. 226–233, 2015.

IBGE. **PIB cai 4,1% em 2020 e fecha o ano em R\$ 7,4 trilhões**. 2021. Disponível em: [https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30165-pib-cai-4-1-em-2020-e-fecha-o-ano-em-r-7-4-trilhoes#:~:text=Em 2020%2C tendo em vista,série histórica%2C iniciada em 1996..](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30165-pib-cai-4-1-em-2020-e-fecha-o-ano-em-r-7-4-trilhoes#:~:text=Em%2020%2C%20tendo%20em%20vista,s%C3%A9rie%20hist%C3%B3rica%20iniciada%20em%201996..) Acesso em: 1 abr. 2021.

JÖNSSON, S.; LUKKA, K. There and Back again: Doing interventionist research in management accounting. **Handbook of Management Accounting Research**, v. 1, p. 373–397, 2007.

KOLIS, K.; JIRINOVA, K. The Impact of the Customer Relationship Management on a Company ' s Financial Performance. **Conference: European Conference on Management, Leadership & Governance**, v. 13, p. 129–135, 2013.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003.

OYADOMARI, J. C. T. **Uso do sistema de controle gerencial e desempenho: um estudo em empresas brasileiras sob a ótica da VBR (Visão Baseada em Recursos)**. Tese de Doutorado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008. doi:10.11606/T.12.2008.tde-16012009-112641. Recuperado em 2021-12-05, de www.teses.usp.br

OYADOMARI, J. C. T.; LIMA, M. P. De; PEREIRA, D. L.; SILVA, B. de O. T. Da. Relacionamentos entre controle gerencial , aprendizagem organizacional e decisões. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, v. 10, n. 20, p. 53–74, 2013.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa Social: Métodos e Técnicas**. São Paulo: Editora Atlas, 2012.

RODRIGUÊS, P.; PEDRON, C. D.; OLIVEIRA, M. Knowledge Management on the

implementation of a CRM Project : A Case Study. **REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFSM**, v. 6, n. 3, p. 595–613, 2013.

SANTOS, E. A. dos S.; LIMA, E.; RODRIGUES, L. C. M. MICROEMPRESAS : Resumo. **Revista de Ciências da Administração**, v. 17, n. 43, p. 72–85, 2015.

SINCOR-SP. **O futuro promissor do mercado de seguros no Brasil pós-covid-19**. 2020b. Disponível em: <https://www.sincor.org.br/artigo-o-futuro-promissor-do-mercado-de-seguros-no-brasil-pos-covid-19/>. Acesso em: 6 abr. 2021.

SUSEP. 8 ° Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados. **Assessoria de Estudos e Relações Institucionais (ASERI)**, p. 1–24, 2020. Disponível em: <http://www.susep.gov.br/menuestatistica/SES/relat-acomp-mercado-2020.pdf>

WERNERFELT, B. A Resource-based View of the Firm. **Strategic Management Journal**, v. 5, n. 2, p. 171–180, 1984.

WERNERFELT, B. THE RESOURCE-BASED VIEW OF THE FIRM: TEN YEARS AFTER. **Strategic Management Journal**, v. 16, n. 3, p. 171–174, 1995.

XAVIER, R. O.; DORNELAS, J. S. O Papel do Gerente num Contexto de Mudança Baseada no Uso da Tecnologia CRM. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 10, n. 1, p. 9–30, 2006.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores PROF. DR. OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO e PROF. DR. CARLOS CRISTIANO POLTRONIERI analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA3	Pontuação	70,0	